

LA GENEALOGIA DEI RUGGERI DI SAN PIER NICETO E SAPONARA

FRANCESCO RUGGERI E GIUSEPPE RUGGERI

Introduzione

La nostra ricerca genealogica ebbe inizio circa quindici anni fa quando scoprimmo le seguenti fonti d'informazione: i *riveli di anime e beni* (censimenti) per San Pier Monforte (ora San Pier Niceto) ai quali abbiamo potuto accedere al *Family Search Center* nella chiesa dei Mormoni in Fredericton (New Brunswick, Canada), i certificati anagrafici per San Pier Niceto dal 1820 al 1910 accessibili online nel sito di *Family Search*, e i test DNA della compagnia *Family Tree DNA*. Dopo aver completato l'analisi dei *riveli* e dei certificati anagrafici, la quale rivelò che l'antenato originale dei Ruggeri di San Pier Niceto proveniva da Saponara, il primo autore fece un DNA test e scoprì che i Ruggeri di San Pier Niceto e di Saponara hanno antiche radici ebraiche. Dopo aver condotto altre ricerche su fonti secondarie, siamo riusciti a compilare i maggiori elementi di un albero genealogico che è presentato in questo saggio.

*Le Radici Ebraiche*¹

Secondo un test di DNA, l'antenato originario dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara risale al 2114 A.C. (E-Y4971-E-Y6926) e abitava nella zona dalla Giordania all'Egitto. Nel 1804 A.C., da E-Y6926 emerge un discendente (E-Y6936) dal quale si formano due linee: quella dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara, e una presente oggi nell'Oman e negli Emirati Arabi Uniti. Dopo il sacco di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito, gli Ebrei si sparsero per tutto il mondo (*diaspora*). Nel 350 A.D., apparve in qualche parte del Mediterraneo un nostro antenato più recente, ma discendente dell'antico gruppo, identificato come E-Y6923, i cui discendenti rappresentano il 15 per cento di tutti gli Ebrei Ashkenasi presenti nel mondo. Da questo antenato sorsero tre gruppi: uno ancora presente nel Sud America, un secondo gruppo che si formò nel 700 A.D. e i cui membri si sparsero per l'Europa Orientale, e un terzo che sorse nel Nord Africa, particolarmente in Tunisia, nel 418 A.D. e in parte col tempo si trasferì in Sicilia.

Il trasferimento degli Ebrei in Sicilia fu facilitato dalla politica di Ruggero II, re di Sicilia dal 1130 al 1154 e re d’Africa dal 1148 al 1154. Ruggero aveva deciso di ripristinare l’industria serica araba a Palermo, trasferendo le officine dal settore privato al palazzo regio. Bisognoso di lavoratori specializzati e consapevole delle capacità artigianali degli Ebrei, durante la seconda crociata (1147-1150) saccheggiò Corinto e Tebe e portò a Palermo molti artigiani, in particolare coloro specializzati nella lavorazione e tintura della seta, come erano gli Ebrei.² Durante lo stesso periodo, Ruggero II conquistò il Nord-Africa, con particolare attenzione alla Tunisia. Ipotizziamo che gli antenati dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara si trasferirono, forse involontariamente, in Sicilia durante il regno di Ruggero II. Questo gruppo di ebrei però non aveva associazione con l’industria serica ma sembra che fosse maggiormente coinvolto nelle attività ecclesiastiche e notarili. Troviamo supporto per questa ipotesi nella scoperta di un cugino residente in Israele il quale, per mezzo di contatti personali, ci ha spiegato che i suoi antenati provenivano dalla Tunisia e appartenevano alla classe professionale e rabbinica.

Il Primo Ruggeri

Il primo Ruggeri di cui si hanno informazioni dettagliate, ma non necessariamente il primo antenato dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara, è’ Adam de Rogerio di Santo Marco che nel 1300-1301 era *regius publicus notarius* a Messina.³ Atti notarili preservati nella chiesa di Santa Maria Alto indicano che un certo Ade (spesso usato come la forma ebraica di Adamo) de Sancto Marco, notaio, sposò la nobilissima vedova Crisafi di origine bizantina. In questi atti notarili si trovano anche due “Ruggeri” che erano impiegati dalle chiese come notai. Ipotizziamo che probabilmente fossero i figli di Adamo. Tra il 1395 e il 1405 abitava a Messina un Nicolaus de Rogerio che era sacerdote nella cattedrale.⁴ Nello stesso periodo troviamo a Messina Benedetto de Rogerio, un setaiolo che preparava indumenti per la cattedrale,⁵ e al Faro un “Ruggeri” che faceva il ferraio.⁶ Queste erano professioni tipiche degli Ebrei. Nel 1388, Matteo De Rogerio vendette un terreno ai canonici della cattedrale. Maria De Rogerio di Santa Maria Alto e Andrea de Jacopo de Rogerio di Messina erano connessi con Fiumedinisi. Dopo il 1492 a

Messina c'era Giovanni de Rogerio, proprietario di una piccola bottega di olio e formaggio. Nel 1534, Francesco Ruggeri, membro del partito dei popolari, era senatore di Messina e fu presente alla visita dell'imperatore Carlo V.⁷

Da Bordonaro a Rometta

Il primo antenato diretto dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara si chiamava Pantaleone Ruggeri, era nato tra il 1520 e il 1530, e abitava a Rometta. Ipotizziamo che Pantaleo Ruggeri fosse originario di Bordonaro, comunità vicino a Messina, per varie ragioni. I dati indicano che a Bordonaro risiedevano diverse famiglie col cognome Ruggeri. Una delle importanti chiese di questo paese era quella di San Pantaleo. Uno dei figli del nostro Pantaleo si chiamava Paolo e questo era un nome comune tra i Ruggeri di Bordonaro che si trova in vari secoli. Un certo Paolino Ruggeri nacque nel 1648 a San Filippo Inferiore, paese vicino a Bordonaro da Melchiorre Ruggeri e Pitruccia Cucinotta.⁸ A Bordonaro troviamo nel 1697 un Paolo Ruggeri figlio di Antonino e Flavia Minutoli, e nel 1701 un Paolino Ruggeri il cui figlio si chiamava Giuseppe Domenico.⁹

I Ruggeri di Saponara

Pantaleo Ruggeri si trasferì da Rometta a Saponara. Ebbe almeno due figli: Paolo e Todaro. Seguiremo la linea di Paolo che è l'antenato iniziale dei Ruggeri di San Pier Niceto. Dettagli su altri Ruggeri di Saponara si trovano nell'appendice A.

Paolo Ruggeri (1554/56 – 1630) era domiciliato nel quartiere San Sebastiano di Saponara in una casa contigua con quelle di Domenico da Viti e Rocco di Salvo. Era proprietario di sei terreni coltivati in gelsi: uno in contrada Fanello, e gli altri limitanti con i terreni di Filippo Venuto, Mario Venuto, Giuseppe Carlino, e Domenico e Giovanello Saccà. Sposò una donna chiamata **Ursula** (1574-1641). Paolo e Ursula ebbero almeno due figli: Nunzio e Francesco.

Francesco Ruggeri (1613-1682) sposò **Agata Saia** (1613-1693). Ebbero 8 figli: Paolo (n.1637), Antonino (n. 1642), Giuseppe (n. 1644), Pietro (n.1657), Sebastiano (n.1661), Rosalia, Anna, e Antonia.

Pietro Ruggeri (1657-1716) sposò **Dominetta Merlino**. Ebbero cinque figli: Antonino, Agata, Angela, Paolo, sacerdote, e probabilmente Santo.

Antonino Ruggeri (morto nel 1738), sposò **Rosalia Caruso**. Ebbero nove figli: Pietro (1700), Nicola (1703), Francesco (1708), Matteo (1710), Giuseppe, Giovanni Melchiore, Giacomina, Giovanni Francesco, e Gaspare, sacerdote.

Giovanni Melchiore si trasferì a San Pier Niceto e diede origine a tutti i Ruggeri di quel paese. Nella seguente sezione seguiremo la linea di Giovanni Melchiore. Dettagli su i suoi fratelli e sorella sono presentati nell'appendice A.

I Ruggeri di San Pier Niceto

Il 16 gennaio 1729, nella chiesa madre di San Pier Niceto si celebrò il matrimonio di **Giovanni Melchiore Ruggeri** di Saponara e di **Domenica Spadaro** (allora Spataro) di San Pier Niceto, figlia di Blasio, figlio di Vincenzo. A questo matrimonio parteciparono da Saponara il padre di Giovanni Melchiore, Antonino, e il sacerdote don Giuseppe Merlino, forse suo parente. Giovanni Melchiore morì prima del 1748, forse durante la peste del 1743-44. Lui e Domenica ebbero quattro figli: Antonino, Rosalia, Francesco, e Blasio. Abbiamo trovato informazione solo su Francesco. Secondo i *riveli* di San Pier Niceto per il 1748, Domenica Spadaro possedeva i seguenti beni immobili: un oliveto nella contrada Terreforti, un oliveto in contrada Mallia, un terreno con gelsi in contrada Anello confinante con quello del sacerdote Giuseppe Jacino, una casa terrana nel quartiere Matrice confinante con Giuseppe Sfamini e Francesco Jaci, una casa terrana nel quartiere Matrice confinante con Pietro Jacino e Santa Locandro contenente spazio per il “riposto di olio, vino, acqua e altri”, e una casa terrana confinante con la chiesa di S. Maria della Pietà. Tra i beni mobili possedeva una mula, indicazione che forse Giovanni Melchiore era un bordonaro.

Francesco Ruggeri (1743-1822) sposò **Giovanna Vita**. Ebbero sei figli: Giovanni, sacerdote, Antonino (1766-1828), Pietro (circa 1790-circa 1865), Concetta, Maria, Rosaria. Morì il 29 gennaio 1822 nella sua casa in via Piazza Vecchia. Furono testimoni Don Vincenzo Cavazza, 33, chirurgo, e Don Domenico Locandro, 42, proprietario.

Antonino Ruggeri (1766-1828) sposò **Domenica Nastasi** di Venetico (dettagli sulla sua famiglia si trovano nell'appendice B). Ebbero nove figli:

Giuseppa, 1795, nubile, morta nel **1843**

Francesco, 1798, padre filippino, morto nel **1873**

Giovanni, 1800, sacerdote, morto nel **1871**

Giuseppe, 1808, sposò **Angela Vermiglia** e poi **Concetta Gulli**, morto nel **1888**

Pietro, 1809, sposò **Giuseppa Sciotto**, morto nel **1880**

Giovanna, 1812, nubile, morta nel **1854**

Domenico, 1815, sposò Nunziata Bruno nel **1843**

Santi, 1821, sacerdote, morto nel **1886**

Grazia, 1825, nubile, morta nel **1881**

Antonino Ruggeri possedeva terreni nelle contrade Pinturica, Liparano, Pirato, e Ferragina. Morì nella sua casa nella strada *Sotto il Damuso* (dietro piazza Lavinia) il 14 agosto 1828. Furono testimoni Pietro Marzo, 40, linaiuolo, e Pietro Pisano, 50, bracciante. Domenica Nastasi lasciò questa terra il 14 ottobre 1849 nella stessa casa di suo marito e furono testimoni Biagio Pisano, 30, bracciante, e Andrea Marchetta, 70, bracciante.

Tutti i Ruggeri di San Pier Niceto sono discendenti di Pietro Ruggeri (figlio di Francesco e Giovanna Vita) e dei tre figli sposati di Antonino Ruggeri e Domenica Nastasi (Giuseppe, Pietro, e Domenico). Dettagli sui Ruggeri di San Pier Niceto dal 1729 al 1910 si trovano nell'appendice C.

Prima di concludere è bene notare alcune caratteristiche particolari dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara.

1. Provenivano da una classe di persone istruite. Come notato precedentemente, Adam de Rogerio era un notaio e due dei suoi figli erano notai per il monastero di San Placido di Calonerò.

2. Si convertirono al cristianesimo volontariamente, come attesta il matrimonio di Adam de Rogerio con la vedova Crisafi, nobildonna messinese e cristiana di rito greco.

3. La loro passione per l'istruzione e la cultura si nota negli esempi di Ruggeri di Saponara che sapevano leggere e scrivere già nel 1500 e nel gran numero di

professionisti tra di loro. A Saponara, tra i Ruggeri c'erano due chirurghi nel 1700 mentre tra il 1750 e il tardo 1800 erano residenti di Saponara 4 dottori, 6 civili (titolo onorifico), e un artista. In San Pier Niceto, dal 1910 al presente notiamo diversi dottori, di cui due sono donne, un famoso psichiatra, un economista noto al livello internazionale, un ricercatore IT universitario, un ricercatore con il dottorato in fisica nucleare, un esperto in scienze ambientali, un archivista al vaticano, un agronomo, un ingegnere, un architetto, insegnanti, professoresse, musicisti, e artisti.

4. Parteciparono attivamente alla vita religiosa per mezzo di diversi sacerdoti. A Saponara c'era un Ruggeri sacerdote già nel 1600 (don Paolo). Nel 1700 erano sacerdoti don Sebastiano (n. 1730), figlio di Melchiorre e Maria, e don Gaspare, fratello di Giovanni Melchiorre Ruggeri. Nel 1800 c'era un sacerdote chiamato don Giovanni. In seguito i Ruggeri furono parroci di Saponara per diversi decenni. Il parroco precedente al corrente, padre Francesco Ruggeri, proveniva da Bordonaro, località che ipotizziamo come sede iniziale dei Ruggeri di San Pier Niceto e Saponara. Al presente si trova a Saponara il sacerdote rogazionista Pietro Ruggeri. A San Pier Niceto notiamo sei sacerdoti con il cognome Ruggeri: Giovanni, nipote di Giovanni Melchiorre e Domenica Spadaro; Francesco, Giovanni, e Santi, figli di Antonino, nipote di Giovanni Melchiorre; Don Camillo (nato Placido Ruggeri), padre rogazionista, e don Santi Scibilia (nipote di una Ruggeri), padre rogazionista. Spesso i Ruggeri sacerdoti erano primogeniti, fatto consistente con le loro radici ebraiche in contrasto con i primogeniti cristiani che erano gli eredi universali.

Note

¹L'informazione contenuta in questa sezione proviene dalle seguenti fonti:

<https://www.familytreedna.com/groups/e-y6923-jewish-haplogroup/about?srsId=AfmBOor6Erk8UO5tFxHdRM5SE3f1JrW2JYeQY7ulDBuUAITrz83aamgY><https://www.familytreedna.com/groups/e-y6923-jewish-haplogroup/about/background>

<https://discover.familytreedna.com/groups/e-y6923-jewish-haplogroup/tree?subgroups=284430,349905>
Nov. 1/24

² Giuseppe Ruggeri e Francesco Ruggeri (2024), *San Pier Niceto: Demografia, Emigrazione, Struttura Urbana, 1277-1910*, Academia.edu

³ Sistema Archivistico Digitale www.san.beniculturali.it Nov.1/24

⁴ http://dspace.unict.it/bitstream/10761/1614/1/SPNBBR79P49G371J-BMRSpinella_TesiDottorato.pdf

⁵ http://dspace.unict.it/bitstream/10761/1614/1/SPNBBR79P49G371J-BMRSpinella_TesiDottorato.pdf

⁶ <http://www.archividimediterraneo.org/portal/faces/public/guest/home/sx/kmBrowseTaxonomies?portal:componentId=kmBrowseTaxonomies&portal:type=render&portal:isSecure=false&sconceptid=54015>

⁷ https://books.google.ca/books?id=t3z0jNuMqE8C&pg=PA495&dq=francesco+ruggeri+and+1535+and+messina&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwimyrS-obyJAxWOGVvKFHYeFJ2QQ6AF6BAGGEAI#v=onepage&q=francesco%20ruggeri%20and%201535%20and%20messina&f=false Nov.1/24

⁸ <https://www.familysearch.org/tree/person/details/MLJP-N4F> Nov.1/24

⁹ <https://www.familysearch.org/search/tree/results?count=20&q.anyPlace=Messina%2C%20Sicily%2C%20Italy&q.givenName=paulinus&q.surname=ruggeri> Nov.1/24

<https://www.familysearch.org/tree/person/details/MLJG-Z8Q> Nov.1 /24

Appendici

Appendice A. Altri Ruggeri di Saponara

Questa appendice è divisa in cinque parti: i discendenti dei fratelli/sorella di Giovanni Mechiore Ruggeri, i discendenti dei Figli di Pietro Ruggeri, i discendenti di Todaro Ruggeri, i Ruggeri nati tra il 1700 e il 1792, e alcuni Ruggeri viventi nel diciannovesimo secolo.

A.1 I Discendenti dei Fratelli/Sorella di Giovanni Melchiore Ruggeri

Pietro sposò **Mariuzza** e nel 1748 ebbero un figlio chiamato Giuseppe.

Francesco (Don Franco) sposò **Angela Salvo** che doveva far parte di una famiglia nobile in quanto suo marito ottenne il titolo di “don.” Francesco e Angela ebbero sei figli: Antonino (1734), Pietro (1736), Giuseppe (1742), Nicola (1751), Sebastiano (1755), Rosalia (1757).

Don Sebastiano Ruggeri (1755-1840) sposò donna Margherita Puglia. Ebbero tre figli: donna Angela (n. 1793), civile; Francesco (n. 1795), e Giuseppa (n. 1802).

Giuseppa sposò Giuseppe Anastasi, figlio di Vincenzo e Flavia Brigandi, appartenenti alla famiglia del Barone di Rometta. Vincenzo Anastasi era figlio di Ignazio e Giuseppa Repici.

Francesco era medico chirurgo e sposò Gaetana Nastasi. Ebbero quattro figli: Margherita, Sebastiano, Nicolò , e Maria. Margherita sposò un Cucinotta. Sebastiano (n. 1816) era medico chirurgo e sposò Giuseppa Pino. Ebbero due figli: Maria Grazia (n. 1865), e Giuseppe Emilio (n. 1867).

Nicola sposò **Flavia**. Ebbero sei figli: Antonino (n.1719), Domenica, Antonia, Pietro, Matteo (n. 1747), e Francesco (n. 1724).

A2. I Discendenti dei Figli di Pietro, Figlio di Francesco e Nipote di Paolo

Paolo (n. 1637) sposò Giovanna. Ebbero almeno un figlio: Antonino (1678-1748)

Antonino (n. 1642) sposò Margherita. Ebbero almeno un figlio: Francesco (n. 1677). Questi sposò Anna ed ebbero un figlio chiamato Paolo Giuseppe.

Giuseppe (n.1644) ebbe tre figli: Sebastiano (1678), Francesco, e Melchiore. *Francesco* sposò Santa Cucinotta. Il loro figlio Matteo (n. 1710) sposò Caterina ed ebbero tre figli: Antonio, Francesco, e Antonia. *Melchiore* sposò Caterina ed ebbero un figlio.

Sebastiano (n. 1661) sposò Paola Vinci (n.1675). Ebbero almeno due figli: Melchiore (n. 1695) e Antonino (n. 1701).

Melchiore sposò Maria ed ebbero tre figli: Sebastiano (1730), sacerdote, Antonino (1732), e Giuseppe (1734).

Antonino sposò Eleonora Merlino (n. 1701) ed ebbero cinque figli: Francesco, Giuseppe, Domenico, Melchiore, e Sebastiano.

Francesco sposò Maria Cucinotta ed ebbero tre figli: Antonino Nicola (n. 1772), Caterina, e Giuseppe Sebastiano (n. 1789).

Giuseppe sposò Giovanna Venuti ed ebbero sei figli: Antonino (1760), Eleonora (1763), Sebastiano (1765), Antonino Francesco (1772), Francesco Vincenzo (1782), e Gaetano (1789).

Domenico sposò Angela Pino ed ebbero cinque figli: Eleonora (1763), Antonino (1765), Sebastiano (1769), Francesco (1772), e Rosalia (1781).

Melchiore ebbe una figlia Eleonora.

Sebastiano sposò Teresa Venuti ed ebbero sei figli: Eleonora (1756), Rosalia (1760), Antonino Domenico (1763), Giovanna Vittoria (1765), Francesco Paolo (1769), e Paolo Giovanni (1779).

A3. I Discendenti di Todaro Ruggeri, Figlio di Pantaleo

Todaro Ruggeri nacque nel 1549 e abitava nel quartiere San Sebastiano in una casa confinante con Baldassare Brigandi. Possedeva alcuni terreni coltivati in gelsi che limitavano con i terreni di Romeo Aricò, Angelo Merlino, e Santo Merlino. Sposò Dominichella e insieme ebbero nove figli: Pantaleo, Sebastiano, Bernardino, Jacopo, Antonino, Filippo, Giuseppe, Nunzio, e Rosalia.

Sebastiano sposò Nunzia ed ebbero almeno una figlia chiamata Caterina. *Jacopo* sposò Giovanna ed ebbero tre figli: Domenico, Paolo, e Antonino. *Bernardino* ebbe un figlio Nicolò che sposò Domenica ed ebbero due figli: Cosimo (1634) e Giuseppe (1635). Filippo sposò Rosa ed ebbero una figlia chiamata Angela.

Nei *riveli* di Saponara si trova anche un Bernardino Ruggeri nato nel 1564, un Domenico Ruggeri, e un Jacopo Ruggeri entrambi nati nella seconda metà del 1500. Non sappiamo se siano figli di Pantaleo. **Bernardino** ebbe sei figli: Coletto (nato nel 1606), Nicolò (n. 1611), Antonino (n. 1618), Carmine, Giuseppe, e Benedetta. Abitava nel quartiere di San Sebastiano, dove risiedevano altri Ruggeri, e possedeva terreni coltivati in gelsi e limitrofi a quelli di Nunzio Ruggeri, Paolo Gorgone, Felice Saccà, Domenico Salvo, Giuseppe Galli, e il Barone di Saponara. **Domenico** era sposato con Pasqua e aveva due figli: Gibonello e Antonino (n. 1607). **Jacopo** era sposato con Maria e aveva tre figli: Candiloro, Giuseppe, e Geronimo. Abitava nel quartiere di San Sebastiano in una casa continua a quelle di Jacopo Venuto e Giovanni Giordano e possedeva terreni di gelsi confinanti con quelli di Domenico Venuto, e Stefano Merlino.

A4. Elenco dei Ruggeri Nati in Saponara del 1700 al 1792: Dai Certificati di Battesimo

1700

Paolo Giuseppe da Francesco e Anna

Giuseppe Giovanni da Francesco e Santa

Pietro da Antonino e Rosalia Caruso

1701

Nunzio Antonino da Sebastiano e Paola

Vincenzo da Antonino e Flavia
Giuseppe Antonino da Giovanni e Rosalia

Pietro Antonino da Santo e Domenica

Paolo da Sebastiano e Paola

Antonino da Francesco e Santa

Giuseppe da Sebastiano e Antonia

Salvatore da Santo e Domenica

1708

Francesco da Antonino e Rosalia

1710

Matteo da Antonino e Rosalia

Domenico da Santo e Domenica

Giovanni Francesco da Antonino e Rosalia

1715

Giacomo Giovanni da Santo e Domenica

Pietro da Antonino e Anna

Giovanni Antonino da Sebastiano e Antonia

Pietro da Melchiore e Caterina

1719

Matteo Pietro da Sebastiano e Flavia

Antonino Giuseppe da Nicola e Flavia

Giovanni da Francesco e Natalizia

1724

Francesco da Nicola e Flavia

1726

Sebastiano da Francesco e Natalizia

Matteo Pietro da Sebastiano e Flavia Vita

Pietro da Nicola e Flavia

Sebastiano da Melchiore e Agata

1728

Antonino Giovanni da Sebastiano e Giuseppa

1729

Francesco Giuseppe da Giovanni e Grazia Salvo

1730

Sebastiano da Melchiore e Maria

Francesco da Sebastiano e Giuseppa

1731

Giovanni da Sebastiano e Flavia Merlino

1732

Giuseppe da Antonino e Leonora Merlino

Antonino da Melchiore e Maria

Giovanni da Sebastiano e Giuseppa

1733

Giovanni Paolo da Nicola e Flavia

Sebastiano Giovanni da Pietro e Rosalia

Antonino da Sebastiano e Chiara Pisa

1734

Nicola da Francesco e Domenica

Giuseppe da Melchiore e Maria

Giuseppe da Sebastiano e Flavia
Pietro Sebastiano da Francesco e Domenica
Sebastiano da Nicola e Angela
Santo da Francesco e Angela Caruso
Paolo da Nicolò e Flavia
Matteo da Giovanni e Grazia Sacca
Vincenzo da Antonino e Paola
Antonino da Francesco e Angela Salvo
Francesco da Antonino e Leonora
1742
Matteo da Nicola e Flavia
Giuseppe da Francesco e Angela Salvo
Giuseppe da Francesco e Antonia Mazza
1744
Rocco da Sebastiano e Chiara Pisa
1750
Vincenzo da Sebastiano e Chiara Pisa
1751
Giovanni da Sebastiano e Barbara
Nicola da Francesco e Angela Salvo
Antonino da Sebastiano e Agata Signorino
1755
Sebastiano Giuseppe da Francesco e Angela Salvo
1756
Rosario da Pietro e Angela

1757

Rosalia da Francesco e Angela Salvo

1758

Antonino Nicola da Sebastiano e Teresa

1759

Francesco Antonino da Giovanni e Agata

Sebastiano Francesco da Candeloro e Angela

Matteo da Nicola e Rosalia

Antonino da Pietro e Angela Merlino

1760

Antonino Domenico da Sebastiano e Teresa

Francesco Matteo da Giuseppe e Margarita

Giuseppe Giovanni da Matteo e Maria Campagna

Gaetano da Antonino e Maria Gulli

1763

Antonino Domenico da Sebastiano e Teresa

Francesco Matteo da Giuseppe e Margherita

Giuseppe Giovanni da Matteo e Maria Campagna

Gaetano da Antonino e Maria Gulli

1765

Antonino da Domenico e Agata Pino

Vincenzo da Giuseppe e Margarita

Pietro Gaetano da Don Giuseppe e Giuseppa Brigandi

Sebastiano da Giuseppe e Giovanna Venuto

1766

Giuseppe Francesco da Sebastiano e Santa Salvo

Giovanni Giuseppe da Pietro e Anna Merlino

Francesco da Giuseppe e Rosalia la Rosa

Vincenzo da Giuseppe e Giovanna Venuto

Giovanni Matteo da Giuseppe e Margherita

1769

Sebastiano da Domenico e Angela Pino

Antonino da Giuseppe e Giuseppa Brigandi

Francesco Paolo da Sebastiano e Teresa Venuto

1770

Paolo Giuseppe da Antonino e Angela Visalli

Nicola da Giuseppe e Giuseppa Brigandi

1771

Pietro Nicola da Luciano e Giuseppa Venuto

Pietro Nicola da Antonino e Angela Visalli

1772

Antonino Letterio da Giovanni e Caterina Forestieri

Angela Rosalia da Melchiore e Vittoria Pino

Antonino Francesco da Giuseppe e Giovanna Venuto

Francesco da Domenico e Angela Pino

Francesco Antonino da Giuseppe e Rosalia La Rosa

Giovanni da Giuseppe e Natalizia

Pasquale Francesco da Sebastiano e Santa Salvo

Antonino Nicola da Francesco e Maria Cucinotta

Giuseppe da Giovanni e Caterina Forestieri

Rosario da Giuseppe e Giuseppa Brigandi

1777

Nicola da Giuseppe e Anna Venuto

Nicola Angelo da Francesco e Alesma Canso

Francesco Nicola da Giuseppe e Rosalia La Rosa

Angela Caterina da Luciano e Giuseppa Venuto

1779

Pietro Nicola da Giuseppe e Domenica Venuto

Angela Vincenza da Sebastiano e Paola Salvo

Rosario da Giuseppe e Giuseppa Brigandi

Angela Caterina da Luciano e Giuseppa Venuto

Paolo Giovanni da Sebastiano e Teresa Venuto

1780

Angela da Giovanni e Caterina Forestieri

Nicola da Giuseppe e Rosalia La Rosa

1782

Francesco Vincenzo da Giuseppe e Giuseppa Venuto

1783

Angelo da Giovanni e Caterina Forestieri

Nicola Paolo da Pietro e Rosalia Cucinotta

Angela Maria da Francesco

Francesco Giuseppe da Pietro e Rosalia Cucinotta

1785

Giuseppe Giovanni da Sebastiano and Santa Magazzù

Angela Grazia da Giuseppe e Rosalia La Rosa

Paolo Nicola da Pietro e Rosalia Cucinotta

1786

Nicola Fortunato da Giovanni e Caterina Forestieri

Natalizia Maria da Giuseppe e Anna Venuto

Matteo Pasquale da Margarita Caruso

Angela Santa da Pietro e Anna Cucinotta

1787

Natalizia da Vincenzo e Maria Venuto

1790

Giuseppe Francesco da Pietro e Anna Cucinotta

Angela Maria da Antonino e Giuseppa Sacca

Giuseppe Antonino da Maria Cattaneo

Paolo Giuseppe da Margherita Caruso

1791

Antonino Paolo da Pietro e Rosalia Cucinotta

Giuseppe Ignazio da Francesco e Domenica Pino

1792

Nicola Letterio da Pietro e Anna Cattaneo

Nicola Fortunato da Giovanni e Caterina Forestieri

Matteo Nicola da Antonino e Natalizia Russo

A5. Dati Parziali per il 1700-1800 Basati su Certificati Anagrafici^a

Le cifre in parentesi rappresentano l'anno di nascita.

Antonino (prima del 1750) sposò Lorenza La Rosa

Antonino (prima del 1751) sposò Giuseppa Puglia
Antonino (1757) sposò Natalizia Russo
Antonino (1758) sposò Lorenza Tricoma a Rometta
Antonino (1763) da Giuseppe (1743) e Giovanna Salvo sposò Angela Pino
Antonino (1763) da Melchiore (1744) e Vittoria Pino sposò Anna Venuto
Antonino (1765) sposò Domenica Russo
Antonino (1768) da Giovanni e Caterina Forestieri sposò Maria Venuto
Antonino (1769) sposò Paola Pino
Antonino (1770) sposò Flavia Cucinotta
Antonino (1770) da Pietro e Angela Merlino sposò Giuseppa Saccà
Domenico (1750?) sposò Angela Pino
Domenico (1766) sposò Caterina Raffa
Francesco (1735) sposò Angela Salvo
Francesco (1751) sposò Maria Cucinotta
Francesco (1753) sposò Margherita Pino
Franco b 1763 sposò Maria Cucinotta
Giovanni (1751) sposò Catarina Forestieri
Giovanni (1751) sposò Angela Aloï
Giuseppe (1740) sposò Giuseppa Venuto; figli: Sebastiano (1765)
 Nicolò (1782), Gaetano (1789)
Giuseppe (1743) sposò Giovanna Salvo
Giuseppe (1749) dottore, sposò Giuseppa Brigandi
Giuseppe (1755) sposò Rosaria La Rosa, figlio Francesco (1770)
Giuseppe (1769) sposò Angela Arrigo, figlio Francesco (1789)
Luciano (1762) sposò Giuseppa Puglia, figlio Gaetano

Matteo (1740) figlio Sebastiano (1760)
Matteo (1771) da Antonino e Giuseppa Puglia sposò Angela Tricomi
Melchiore (1740) sposò Vittoria Pino, figlio Antonino (1764)
Nicola (1737) possidente, figlio Antonino (1757)
Nicolò (1769) possidente da Giuseppe e Giuseppa Brigandi
Pietro (1727) sposò Angela Merlino, figlio Sebastiano (1747)
Pietro (1739) sposò Marherita Repici, figlio Francesco (1759)
Pietro (1748)
Pietro (1755) sposò Anna Cattaneo, figli: Giuseppe (1790), Giovanni (1795)
Pietro (1755) sposò Rosalia Cucinotta, figli: Antonino (1785), Paolo
Sebastiano (1738) sposò Agata Signorino
Sebastiano (1737) sposò Teresa Venuto, figlio Paolo (1757)
Sebastiano (1747) da Pietro e Angela Merlino sposò Santa Magazzù, figlio
Giuseppe (1789)
Sebastiano (1755) da don Francesco (1735) e Angela Salvo
Sebastiano (1760) da Matteo sposò Grazia La Rosa
Sebastiano (1765) da Giuseppe e Giovanna Venuto, figli: Giuseppe, Gaetano
Sebastiano (1768) sposò Catarina Patti
Vincenzo (1752) sposò Francesca Anastasi
Vincenzo (1767) sposò Margherita Venuto, figlia Natalizia
Andrea (1789) da Antonino e Lorenza La Rosa
Angela (1783) da Francesco e Maria
Angela (1785) da Don Antonino e Domenica Russo
Giovanni e Caterina Forestieri, figli: Antonino (1768), Giuseppe (1770), Rosalia
(1781), e Angela (1786)

Angela (1794) da Francesco e Rosa Magazzù, figli: Giuseppe (1794), Angela
Antonia (1770) da Giuseppe e Rosaria La Rosa
Antonino (1776) da Giuseppe e Rosaria La Rosa
Antonino (1778) da Domenico e Angela Pino
Antonino (1792) da Pietro e Rosalia Cucinotta
Antonino (1795) da Vincenzo e Margherita Venuto, figli: Sebastiano
(1786), Natalizia 1787)
Antonino (1797) figli: Giuseppe (1813), Angela (1817)
Antonino (1799) da Sebastiano e Grazia La Rosa
Caterina (1771) da Giuseppe e Giovanna Venuto
Flavia (1785) da Pietro e Rosalia Cucinotta
Francesco (1775) da Domenico e Angela Pino
Francesco (1785), figli: Domenica e Sebastiano
Francesco (1785) da Antonino e Lorenza La Rosa
Francesco (1797) da Antonino e Angela Pino
Gaetana (1783) da Giuseppe e Giovanna Venuto
Gaetano (1782) da Luciano e Giuseppa Puglia
Gaetano (1789) da Giuseppe e Giovanna Venuto
Giovanna (1798) civile da Antonino e Angela Pino
Giovanni (1795) da Pietro e Anna Cutroneo
Giuseppa (1781) da Antonino Lorenza Tricomi in Rometta
Giuseppe (1770) da Giovanni e Catarina Forestieri
Giuseppe (1772)
Giuseppe (1717)
Giuseppe (1787) da Antonino e Angela Pino
Giuseppe (1789) da Francesco e Maria Cucinotta

Giuseppe (1789) da Sebastiano e Santa Magazzù
Giuseppe (1790) da Pietro e Anna Cutroneo
Giuseppe (1791)
Giuseppe (1794) da Francesco e Rosa Magazzù
Giuseppe (1799) da Sebastiano e Maria Lo Presti
Grazia (1783) da Giuseppe e Rosalia La Rosa
Maria (1792), monaca, da Antonino e Natalizia Russo
Matteo (1771) da Antonino e Giuseppa Puglia
Matteo (1773) da Francesco e Margarita Pino
Matteo (1794) da Sebastiano e Grazia La Rosa
Nicolò (1782) da Giuseppe e Giovanna Venuto, sposò Vincenza Giacobbo in Bauso
Nicolò (1784) sposò Grazia Magazzù, figli: Giuseppe, Gaetano
Nicolò (1788) da Giuseppe e Rosaria La Rosa, sposò Angela Salvo
Nicolò (1798) da Antonino e Angela Pino
Pietro (1792) da Giuseppe e Grazia Cardullo
Pietro (1793)
Rocco (1763), figlio Sebastiano (1783)
Rosalia (1778) da Antonino e Natalizia Russo
Rosalia (1781) da Domenico e Angela Pino
Sebastiano (1786) da Vincenzo e Margarita Venuto
Sebastiano (1790?) da Antonino e Flavia Cucinotta
Serafina (1784) da Luciano
Vincenzo (1767) da Sebastiano e Natalizia, sposò Margherita Venuto

^a <https://antenati.cultura.gov.it>

Appendice B. Informazione sulla Famiglia di Domenica Nastasi, Moglie di Antonino Ruggeri di San Pier Niceto

I dati sulla famiglia di Domenica Nastasi iniziano con suo nonno Filippo, commerciante, che era sposato con Isabella Aricò ed abitavano a Venetico, casale di Rometta. I genitori di Domenica erano Antonino (1750-1820), tintore, e Camilla Scibilia, e suo fratello Filippo (n. 1773) era tintore e possidente.

Filippo sposò Caterina Giunta ed ebbero nove figli: Antonino (nato prima del 1803), Gioacchino (n. 1803), Domenico (n. 1804), Giuseppe (n. 1808), Salvatore (n. 1810), Martino (n. 1811), Francesco (n. 1814), Rosario (n. 1815), e Crocifissa.

Antonino era fabbro ferraio a Spadafora, era sposato con Carmela Romano, e aveva una figlia Caterina.

Gioacchino abitava a Spadafora, era tintore e possidente ed era proprietario di un negozio. Sposato con Giovanna Triesti, ebbe otto figli: Caterina (1824), Domenico (1825), Filippo (1827), Giuseppe (1829), Pasqua (1830), Giuseppa (1833), Salvatore (1836), e Rosaria (1844).

Domenico era dottore a Messina ed era sposato con Maria Cordova. Ebbero due figli: Filippo (1838) e Caterina (1840). Filippo abitava a Spadafora, era un “signore”, e sposò Maria Anastasi con la quale ebbe sei figli: Adele Maria (1872), Domenico Francesco (1875), Giuseppa Margherita (1877), Enrichetta Rosa (1879), Caterina Angela (1882), e Filippo Ludovico (1877). Domenico Francesco era civile a Spadafora e sposò Angela Bonanno con la quale nel 1900 ebbe un figlio chiamato Giuseppe Emilio. Enrichetta Rosa nel 1811 sposò Francesco Anastasi a Messina. Adele Maria sposò Egeste Sassone a Messina. Alcuni dei loro discendenti emigrarono negli Sta Uniti nel 1917 e cambiarono il cognome in Anaston.

Salvatore fu sacerdote a Venetico

Giuseppe era fabbro ferraio a Spadafora e sposò Giuseppa Ioppolo con la quale ebbe vari figli.

Martino era falegname.

Francesco era tintore e possidente a Spadafora. Sposò Concetta Sindoni ed ebbero dieci figli: Catarina (1841), Maria (1842), Filippo (1844), Stefano (1845), Pasqua (1849), Caterina (1849), Domenico (1853), Rosario (1855), Antonino (1858), Rosa (1862).

Rosario era fabbro ferraio, commerciante, e possidente a Spadafora. Sposò Giovanna Giunta ed ebbero cinque figli: Antonino (1835), Rosa (1840), Carmela (1842), Filippo (1844), Maria (1849).

Appendice C. I Ruggeri di San Pier Niceto

IL TRONCO

Giovanni Melchiore Ruggeri di Saponara, nato tra il 1710 e il 1720 e morto tra il 1744 e il 1747. Il 16 gennaio 1729 sposò **Domenica Spadaro** di San Pier Niceto, figlia di Blasio, figlio di Vincenzo

Figli

Antonino (1737)

Francesco (1743-1822)

Blasio (1744)

Rosalia

Francesco (1743-1822) sposò **Giovanna Vita** di San Pier Niceto.

Figli

Giovanni, sacerdote (1811 e 1815 riveli)

Antonino (1766-1828), sposato con Domenica Nastasi

Pietro (da circa 1790 a circa 1865), sposato con Rosa Donia e poi con Carmela Muscarà

Concetta (1773-1824), sposata con Giuseppe Catanese

Maria (1778-1850), nubile

Rosaria (1790-1850), sposata con Antonino Locandro

I. IL RAMO DI ANTONINO (FIGLIO DI FRANCESCO E GIOVANNA VITA) E DOMENICA NASTASI

Antonino Ruggeri (1766-1828) sposò **Domenica Nastasi** (? – 1849) di Venetico, figlia di Antonio e Camilla Scibilia.

Figli

Giuseppa (1795-1843), nubile

Francesco (1798-1873), padre filippino

Giovanni (1800-1871), sacerdote

Giuseppe (1808-1888), sposò Angela Vermiglia e poi Concetta Gulli

Pietro (1809-1880), sposò Giuseppa Sciotto

Giovanna (1812-1854), nubile

Domenico (1815- ?), sposò Nunziata Bruno nel 1843

Santi (1821-1886), sacerdote

Grazia (1825-1881), nubile

I.A. IL RAMO DI GIUSEPPA (FIGLIA DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI), NUBILE

Giuseppa Ruggeri, nubile, nata nel 1795 e morta il 19 novembre 1843.

I.B. IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI), PADRE FILIPPINO

Francesco Ruggeri, sacerdote dell'ordine di San Filippo Neri. Nato nel 1798, è morto il 28 novembre 1873 nella sua abitazione in Via Piazza 3.

IC. IL RAMO DI GIOVANNI RUGGERI (FIGLIO DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI), SACERDOTE

Giovanni Ruggeri, sacerdote nella chiesa madre di San Pier Niceto. Nato nel 1800, è morto l'11 dicembre 1871 nella sua abitazione in Via Piazza 3.

I.D IL RAMO DI GIUSEPPE RUGGERI (FIGLIO DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI), ANGELA VERMIGLIA E CONCETTA GULLI'

Giuseppe Ruggeri, vettorale e possidente. Nato nel 1808, è morto il 12 aprile 1888 nella sua abitazione in Via Corso 164. Nel 1838 sposò Angela Vermiglia, possidente, nata nel 1813 da Giuseppe e Anna Marra, e da vedovo il 25 aprile 1857 sposò Concetta Gullì, figlia di Pietro e di Francesca Previte. Angela Vermiglia è morta il 29 ottobre 1841 nella sua abitazione in Via Piazza. Concetta Gullì è morta il 16 giugno 1903 nella sua abitazione in Via Corso 151.

Figli da Angela Vermiglia

Antonino (1839-1873), sposò Giuseppa Bottaro di Roccavaldina

Anna (1840-1861), nubile

Figli da Concetta Gullì

Francesco (2 Dicembre 1857-1858)

Francesco (1859-1950), sposò Sebastiana Antonuccio

Santi (1862-?) sposò Concetta Ruggeri nel 1905

Giovanni (6 Gennaio 1865-? a Messina) sposò Mattia Lupini nel 1900

I.D.1 IL RAMO DI ANTONINO RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E ANGELA VERMIGLIA) E GIUSEPPA BOTTARO

Ruggeri Antonino (1839-?) sposò Giuseppa Bottaro di Roccavaldina il 27 giugno 1873.

Figli

Giuseppe Santi (1874-?)

Vittorio (15 Aprile 1876- 25 Settembre 1876)

Angela Concetta (1878-?)

Giuseppe (25 Agosto 1879- 23 Marzo 1880)

Caterina (19 Maggio 1881- 29 Maggio 1881)

I.D.2 RAMO DI ANNA RUGGERI (FIGLIA DI GIUSEPPE E ANGELA VERMIGLIA), NUBILE

Anna Ruggeri (15 Settembre 1840, in Via Piazza, - 13 marzo 1861), nubile

I.D.3 IL RAMO FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E CONCETTA GULLI') E SEBASTIANA ANTONUCCIO

Ruggeri Francesco, (15 agosto 1859-25 aprile 1950), guardia comunale, il 26 agosto 1882 sposò Sebastiana Antonuccio (1863-1949), figlia di Pietro e Rosa Polito

Figli

Anna, nata il 25 Giugno 1883 in vico Leva 14, è morta il 23 Ottobre 1887 in vico Leva 26

Concetta, nata nel 1885 in vico Scorcia 12, sposò Santi Ruggeri

Giuseppe, nato nel 1888 in via Corso 162, sposò Maria Catanese

Francesco, nato nel 1890 in via Corso 158, sposò a New York Rosa Antonuccio, entrambi morti nel 1918 negli Stati Uniti. Ebbero un figlio Francesco.

Anna Rosa, nata nel 1893 in via Corso 120, sposò Pietro Pulito nel 1910

I.D.4 IL RAMO DI SANTI RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E CONCETTA GULLI') E CONCETTA RUGGERI

Santi Ruggeri (5 Maggio 1862-?) l'11 agosto 1905 sposò Concetta Ruggeri

Figli

Concetta (3 Gennaio 1906 in via Giuseppe Fronte 151)

Anna

Sebastiana

Rosa (chiamata Santa).

I.D.5 IL RAMO DI GIOVANNI RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E CONCETTA GULLI') E MATTIA LUPINI

Giovanni Ruggeri (27 Agosto 1867-?, Messina) il 22 febbraio 1900 sposò Mattia Lupini (1877-?)

Figli

Maria Concetta (30 novembre 1896 in via Marrella 8-?)

Giuseppe (15 Gennaio 1899 in via Scorcìa 12-8 Marzo 1900)

Giuseppe (7 Febbraio 1901 in via Scorcìa 15-?)

Placido (15 Marzo, 1903 in via Scorcìa 15-29 dicembre 1980, Roma; sacerdote rogazionista con il nome padre Camillo

Petronilla, nata il 5 Marzo 1905 in via Scorcìa 15, poi residente a Messina

Carmela, nata il 4 Marzo 1909 in via Scorcìa 15, poi residente a Messina

Francesco, residente a Messina

I.D.1.a IL RAMO DI SANTI GIUSEPPE (FIGLIO DI ANTONINO E DI GIUSEPPA BOTTARO)

Santi Giuseppe (4 Luglio 1874 in Via Piazza 3-?)

I.D.1.b IL RAMO DI ANGELA CONCETTA RUGGERI (FIGLIA DI ANTONINO E DI GIUSEPPA BOTTARO) e Giuseppe Vermiglia

Angela Concetta Ruggeri (22 Aprile 1878 in vico Piazza 3) nel mese di maggio del 1904 sposò Giuseppe Vermiglia, avvocato, figlio di Pietro e di Teresa Gulletti

Figli

Teresa Francesca, nata il 2 Luglio 1905 in via Piazza 3; nel 1966 adottò

Concetta Pitrone

Carolina Carlotta

I.D.3.a IL RAMO DI GIUSEPPE RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI SEBASTIANA ANTONUCCIO) E DI MARIA CATANESE

Giuseppe Ruggeri (11 Luglio 1888 in via Corso 162-16 febbraio 1980) sposò Maria Catanese (30 marzo 1901-4 luglio 1980) figlia di Francesco e Rosamaria Certo

Figli

Francesco (23 giugno 1922-12 maggio 2013), guardia municipale, nel 1942 sposò Angela Corio (29 Maggio 1921-9 agosto 1950), figlio di Rocco e Rosaria Maimone, e Rosaria Insana nel 1952

Natale (1925-1992), maresciallo, sposò Carmelina Filippone di Giarre (Catania)

Sebastiana (1932-2015) sposò Salvatore Adamo, residente a Windsor (Canada)

Salvatore (1935-2023), sposò Maria Maimone, residente a Edison, New Jersey

Santo (1940-?), residente in Venezuela

I.D.3.b IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI SEBASTIANA ANTONUCCIO) E ROSA Antonuccio

Francesco Ruggeri (26 Settembre 1890 in via Corso 158- 1918) il 17 Dicembre 1916 sposò Rosa Antonuccio in New York. Francesco e Rosa morirono in Pennsylvania nel 1818 durante l'epidemia spagnola.

Figli

Francesco, nato il 7 marzo 1918 in Pennsylvania

I.D. 3.c IL RAMO DI ANNA ROSA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI SEBASTIANA ANTONUCCIO)) E PIETRO PULITO

Anna Rosa (2 Gennaio 1893 in via Corso 120-1 settembre 1946), il primo dicembre 1910 sposò Pietro Pulito, vedovo, di Messina

Figli

Iolanda, sposò **Francesco Anzollitto**; ebbero due figli, Pietro e Giovanni

Pietrina, sposò Mario Falconello, nessun figlio

I.E RAMO DI PIETRO RUGGERI (FIGLIO DI ANTONINO E DI DOMENICA NASTASI) E GIUSEPPA SCIOTTO

Pietro Ruggeri (1809-?) il 31 luglio 1835 sposò Giuseppa Sciotto (1816-?) figlia di Giuseppe e Rosa Bruno.

Figli

Domenica, nata nel 1836, morta nel 1839

Antonino, nato nel 1838, sposato con Concetta Rao

Giuseppe, nato nel 1840, sposato con Petronilla Polito

Domenica, nata nel 1843, sposata con Francesco Previte

Rosa, nata nel 1846, sposata con Giuseppe Marzo

Francesco, nato nel 1848, sposato con Domenica Certo

Giovanni, nato nel 1851, morto nel 1852

Giovanni, nato nel 1853, morto nel 185

Giovanni, nato nel 1858

I.E.1 IL RAMO DI ANTONINO RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E GIUSEPPA SCIOTTO) E CONCETTA RAO

Antonino Ruggeri, nato l'11 di Agosto 1838 e morto il 20 gennaio 1905 in Via Pietro Comunale 10) l'11 luglio 1887 sposò Concetta Rao (1850-?) figlia di Domenico e Francesca Furnari.

Figli

Non si trova alcun documento

I.E.2 IL RAMO DI GIUSEPPE RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E DI GIUSEPPA SCIOTTO) E PETRONILLA POLITO

Giuseppe Ruggeri (19 Novembre 1840- 29 Dicembre 1908) nel mese di febbraio 1873 sposò Petronilla Polito (1841-29 dicembre 1908) figlia di Giuseppe e Giuseppa Colosi

Figli

Pietro (1873-?) nel 1903 sposò Camela Colosi

Giuseppa (12 Novembre 1875- 27 Aprile 1877)

Giuseppe (1877-?) nel 1909 sposò Maria Giorgianni

Giuseppa (1881-?)

Annamaria (1884-?) nel 1906 sposò Pietro Previte

I.E.3 IL RAMO DI DOMENICA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI GIUSEPPA SCIOTTO) E FRANCESCO PREVITE

Domenica Ruggeri (24 Aprile 1843 in Via San Giacomo -?) il 30 giugno 1869 sposò Francesco Previte (1836-?) figlio di Antonino e Concetta Colosi

Figli

Ricerca non fatta

I.E.4 IL RAMO DI ROSA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI GIUSEPPA SCIOTTO) E GIUSEPPE MARZO

Rosa Ruggeri (8 Gennaio 1846 in Via San Giacomo-?) il 29 aprile 1876 sposò Giuseppe Marzo (1845-?), mugnaio, figlio di Salvatore e di Grazia Sgrò

Figli

Ricerca non fatta

I.E.5 IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E DI GIUSEPPA SCIOTTO) E DOMENICA CERTO

Francesco Ruggeri (13 dicembre 1848-?) il 30 dicembre 1888 sposò Domenica Certo (1859-?) figlia di Francesco e Giovanna Sanò

Figli

Giuseppe, nato nel 1890, morto il primo Marzo 1943

Giuseppa (1891?-?) nel 1910 sposò Lorenzo Bongiovanni

Pietro (1893-?)

Giovanna (1899-?)

I.E.6 IL RAMO DI GIOVANNI RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E DI GIUSEPPA SCIOTTO)

Giovanni Ruggeri, nato il 19 Gennaio 1958

I.E.2.a IL RAMO DI PIETRO RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E PETRONILLA POLITO) E CARMELA COLOSI

Ruggeri Pietro (1873-?), vetturale, il 25 ottobre 1903 sposò Carmela Colosi (1881), possidente, figlia di Giuseppe e Rosa Polito

Figli

Rosario Giuseppe, 1905

Altri figli nati dopo il 1910

I.E.2.b IL RAMO DI GIUSEPPE RUGGERI (FIGLIO DI GIUSEPPE E PETRONILLA POLITO) E MARIA GIORGIANNI

Ruggeri Giuseppe (13 Ottobre 1877 in via Corso 251-?) sposò Maria Giorgianni (1882-?), proprietaria, figlia di Giuseppe e Caterina Giorgianni

Figli

Giuseppe, nato il 18 Luglio 1910 in via G. Fronte 350

Altri figli nati dopo il 1910

I.E.2.c IL RAMO DI GIUSEPPA RUGGERI (FIGLIA DI GIUSEPPE E PETRONILLA POLITO)

Giuseppa Ruggeri (20 Aprile 1881 in via Corso 251-?)

I.E.2.d IL RAMO DI ANNAMARIA RUGGERI (FIGLIA DI GIUSEPPE E PETRONILLA POLITO) E PIETRO PREVITE

Annamaria Ruggeri (30 Aprile 1884 in via Corso 341-?) il 20 giugno 1906 sposò Pietro Previte (1878-?) figlio di Francesco e Domenica Ruggeri

Figli

Ricerca non fatta

I.F IL RAMO DI GIOVANNA RUGGERI (FIGLIA DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI), NUBILE

Giovanna Ruggeri (1812-13 gennaio 1854) nubile

I.G IL RAMO DI DOMENICO (FIGLIO DI ANTONINO E DOMENICA NASTASI) RUGGERI E NUNZIATA BRUNO

Domenico Ruggeri (1815-1884), bordonaro, il 24 maggio 1843 sposò Nunziata Bruno (1819-dopo il 1893), possidente, figlia di Francesco e Rosamaria Giorgianni

Figli

Antonino (1844-?) sposò Maria Basile

Domenica (1846-?)

Francesco (1849- 23 Settembre 1857)

Rosamaria (1850- 24 Ottobre 1850)

Francesco (1859-?) sposò Anna Basile

Giovanni (1863-?) sposò Maria Antonuccio

I.G.1 IL RAMO DI ANTONINO RUGGERI (FIGLIO DI DOMENICO E DI NUNZIATA BRUNO) E MARIA BASILE

Antonino Ruggeri (22 Dicembre 1844-?) il 9 gennaio 1881 sposò Maria Basile (1859-?) figlia del fu Antonino e di Caterina Bogiovanni

Figli

Domenico (1884 Via Prestiminico 2-?)

Nunziata (1886 Via Prestiminico 2-?)

Caterina (1887 Via Prestiminico 2-?)

Rosamaria (1890 Via prestiminico 10-?)

Francesco (1892 Via Pestiminico 6-?)

Antonino (1895 Via Corso 191- 1899)

Maria (1898 Via Corso 26-?)

Antonino (1900 Via Corso 191-?)

I.G.2 IL RAMO DI DOMENICA RUGGERI (FIGLIA DI DOMENICO E NUNZIATA BRUNO)

Domenica Ruggeri (17 Gennaio 1846-?)

I.G.3 IL RAMO DI RUGGERI FRANCESCO (FIGLIO DI DOMENICO E DI NUNZIATA BRUNO)

Francesco Ruggeri (1849- 23 settembre 1857)

I.G.4 IL RAMO DI ROSAMARIA RUGGERI (FIGLIA DI DOMENICO E DI NUNZIATA BRUNO)

Rosamaria Ruggeri (8 Aprile 1850-24 ottobre 1860)

I.G.5 IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI DOMENICO E NUNZIATA BRUNO) E ANNA BASILE

Francesco Ruggeri (16 Luglio 1859- 1947) sposò Anna Basile (1861-1949), proprietaria, figlia di Antonino e Caterina Bongiovanni

Figli

Nunziata (1887 Vico leva 8-?)

Catarina (8 Ottobre 1891 Vico Leva 8-19 Marzo 1897 Via Corso 225)

Domenica (1890 Vico Leva 8-?)

Domenico (1896 Via Corso 241-?)

Catarina (1898 Via Corso-?)

Antonino (1901 Vico Cortile-?)

I.G.6 IL RAMO DI GIOVANNI RUGGERI (FIGLIO DI DOMENICO E DI NUNZIATA BRUNO) E MARIA ANTONUCCIO

Giovanni Ruggeri (1863-?), possidente, il 9 luglio 1893 sposò Maria Antonuccio (1867-?), possidente, figlia di Angelo e Annamaria Sciotto

Figli

Domenico (1895-?)

Nunziata (22 Maggio 1904- 2 Maggio 1906)

I.G.5.a IL RAMO DI DOMENICO RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E ANNA BASILE) E CATERINA MARCHETTA

Domenico Ruggeri (8 gennaio 1896 Via Corso 241-26 aprile 1974 a Mayfield Heights, Ohio)) nel **1913** emigrò negli Stati Uniti e sbarcò a Boston il 20 Ottobre. Il 10 agosto 1919 sposò in Walston, Pennsylvania, Caterina Marchetta (14 marzo 1904-15 settembre 1990) di Walston, figlia di Antonino e Caterina Bruno.

Figli

Frank

Anthony

Anna

II IL RAMO DI PIETRO RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI GIOVANNA VITA), ROSA DONIA E CARMELA MUSCARA'

Pietro Ruggeri (1784-tra il 1855 e il 1866), bordonaro, prima del 1810 sposò Rosa Donia (1788 in Via Piazza-1829) figlia di Paolo e Antonia Spadaro. Tra il 1830 e il 1833 sposò Carmela Muscarà (1804-?)

Figli da Rosa Donia

Francesco (1810-?), sposò Rosa Polito

Giovanna (1815- 1828)

Paolo (1813-?) sposò Teresa Puglisi

Antonia (1819-?) sposò Pasquale Saccà

Angela (1822- 1848)

Santa (1828-?) sposò Francesco LeDonne

Figli da Carmela Muscarà

Rosa (15 June 1834- 17 Giugno 1834)

Rosa (1838-?)

Maria (1842-?)

Rosaria (1846-?)

II.1 IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E ROSA DONIA) E ROSA POLITO

Francesco Ruggeri (1810-14 febbraio 1854), bordonaro, il 2 ottobre 1840 sposò Rosa Polito (1813-?) figlia di Francesco e Maria Fiorino

Figli

Pietro (1841-?) sposò Isabella Basile

Giuseppe (1843-?)

Giovanni (1845-?)

Rosamaria (1846-?) sposò Antonino Nuccio

Angela (1849-?)

Rosaria (1851-?)

Francesca (1854-?)

II.2 IL RAMO DI GIOVANNA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI ROSA DONIA)

Giovanna Ruggeri (1815-22 aprile 1828), nubile

II.3 IL RAMO DI PAOLO RUGGERI (FIGLIO DI PIETRO E DI ROSA DONIA) E TERESA PUGLISI

Paolo Ruggeri (1813-?) il 21 ottobre 1844 sposò Teresa Puglisi (1818-?) figlia di Giuseppe e di Rosa Marzo

Figli

Francesco (1845-?)

Rosa (1851-?) sposò Rocco Certo

Rosaria (1855-?) sposò Domenico Pulejo

Angela (1857?) sposò Antonino Colosi

II.4 IL RAMO DI ANTONIA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI ROSA DONIA) E PASQUALE SACCA'

1819 **Antonina Ruggeri** (1819-19 ottobre 1903) il 21 aprile 1845 sposò Pasquale Saccà figlio del fu Antonino e di Maria Concetta Cannavò

Figli

Rosa (1846-?)

Santo (1847-?)

Pietro (1852-?)

Concetta (1855-?)

Isabella (1858-?)

Angela (1861-?)

Maria (1865-?)

II.5 IL RAMO DI ANGELA RUGGER (FIGLIA DI PIETRO E DI ROSA DONIA), NUBILE

Angela Ruggeri (3 Ottobre 1822-16 Agosto 1848) nubile

II.6 IL RAMO DI SANTA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI ROSA DONIA) E FRANCESCO LE DONNE

Santa Ruggeri (1828-10 agosto 1867) sposò Francesco Ledonne

Figli

Lorenzo (1849-?)

Giuseppe (1851-?)

Pietro (1853-?)

Angela (1856-?)

Antonino (1859-?)

Alberto (1862-1862)

Alberto (1864-?)

Rocco (1867- 1867)

II.7 IL RAMO DI ROSA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI CARMELA MUSCARA')

Rosa Ruggeri (11 settembre 1838 Via Angelo-?)

II.8 IL RAMO DI MARIA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI CARMELA MUSCARA')

Maria Ruggeri (23 Febbraio 1842 in strada Angelo-?)

II.9 IL RAMO DI ROSARIA RUGGERI (FIGLIA DI PIETRO E DI CARMELA MUSCARA')

Rosaria Ruggeri (7 Luglio 1846-?)

II.1.a IL RAMO DI PIETRO RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO) E ISABELLA BASILE

Pietro Ruggeri (28 Novembre 1841 Via Lavinia-?) il 17 febbraio 1876 sposò Isabella Basile (1855-?) figlia Paolo e Grazia Marzo

Figli

Nessuna informazione

II.1.b IL RAMO DI GIUSEPPE RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO)

Giuseppe Ruggeri (20 Settembre 1843 Via Lavinia-?)

II.1.c IL RAMO DI GIOVANNI RUGGERI (FIGLIO DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO)

Giovanni Ruggeri (20 Febbraio 1845-?)

II.1.d IL RAMO DI ROSAMARIA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO) E ANTONINO NUCCIO

Rosamaria Ruggeri (31 Dicembre 1846-?) nel 1879 sposò Antonino Nuccio

II.1.d IL RAMO DI ANGELA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO)

Angela Ruggeri (18 Febbraio 1849-?)

II.1.e IL RAMO DI ROSARIA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E ROSA POLITO)

Rosaria Ruggeri, nata il 21 Febbraio 1851

II.1.F IL RAMO DI FRANCESCA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI ROSA POLITO)

Francesca Ruggeri (9 Marzo 1854-?)

II.3.a IL RAMO DI FRANCESCO RUGGERI (FIGLIO DI PAOLO E TERESA PUGLISI)

Francesco Ruggeri (14 settembre 1845-?)

II.3.b IL RAMO DI ROSA RUGGERI (FIGLIA DI PAOLO E DI TERESA PUGLISI) E ROCCO CERTO

Rosa Ruggeri (26 Agosto 1851-1891) sposò Rocco Certo

II.3.c IL RAMO DI ROSARIA RUGGERI (FIGLIA DI PAOLO E DI TERESA PUGLISI) E DOMENICO PULEJO

Rosaria Ruggeri (1 Aprile 1855-?) il 15 dicembre 1884 sposò Domenico Puleio (1859-?) figlio di Antonino e Maria Pitrone

Figli

Ricerca non fatta

II.3.d IL RAMO DI ANGELA RUGGERI (FIGLIA DI PAOLO E DI TERESA PUGLISI) E ANTONINO COLOSI

Angela Ruggeri (1 Agosto 1859-?) il 7 gennaio 1881 sposò Antonino Colosi (1832-?) di Gualtieri Sicaminò figlio di Niciola e Marianna Mallura

Figli

Ricerca non fatta

III IL RAMO DI CONCETTA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI GIOVANNA VITA) E GIUSEPPE CATANESE

Concetta Ruggeri (1773-?) sposò Giuseppe Catanese

Figli

Ricerca non fatta

IV IL RAMO DI ROSARIA RUGGERI (FIGLIA DI FRANCESCO E DI GIOVANNA VITA) E ANTONINO LOCANDRO

Rosaria Ruggeri (1790-?) sposò Antonino Locandro

Figli

Giuseppe (?-1874) marito di Grazia Colosi

Giovanna (1821-1854) moglie di Tommaso Calderone